

САМАРКАНД КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Шарипова Наргиза

Сирожева Гулшода

Джаббарова Фарангиза

Гид-экскурсоводы по площади Регистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11480963>

Аннотация. В данной статье рассматриваются уникальные аспекты богатого древнего наследия, архитектуры и древних памятников города Самарканда.

Ключевые слова: история, допопримечательности, архитектура, объекты истории.

ВВЕДЕНИЕ

Один из древнейших городов Средней Азии, основанный в 742 году до нашей эры, являлся столицей древнего государства Согдиана, описанного еще в книге зороастрийцев "Авеста". Римлянам и грекам город был известен как Мараканд. Большое развитие город получил как столица империи Тимуридов под началом Амира Тимура (Тамерлана) в 14 веке. С 1925 по 1939 год Самарканд вновь был столицей государства — теперь уже советского Узбекистана.

Будучи столицей империи Тимуридов в Самарканде находился один из центров Великого Шелкового пути, развивалась научная и культурная жизнь.

Внук Тимура — Улугбек — сделал город центром научной и культурной жизни Востока, основав одну из величайших обсерваторий средних веков. Именно здесь творил величайший узбекский поэт, а также философ и государственный деятель Алишер Навои. Сегодня Самарканд — третий по численности город Узбекистана, здесь живет больше полумиллиона человек.

Период Тимуридов подарил Самарканду большинство архитектурных памятников, которые дошли до наших дней, многие из которых внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Большинство из них мы планируем посетить и поделиться с будущими путешественниками своими впечатлениями.

Регистан

Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе, построенных на протяжении 15-17 веков.

Это медресе Улугбека времен Тимуридов, знаменитое медресе Шердор "с тиграми и обителью львов" и медресе Тилля-Кари, невероятно богатого золотом в отделке интерьера.

Во внутреннем дворе одного из медресе есть большая сувенирная ярмарка, а также замечательные виды для туристов и блогеров (особенно если подняться на второй этаж).

Великолепная перспектива с видовой площадки перед главной площадью, была запечатлена в 1869 году величайшим российским живописцем и баталистом Василием Верещагиным на картине "Самарканд", после его личного участия в обороне Самаркандской крепости.

Мечеть Биби-Ханым (Старшая принцесса)

Грандиозная соборная мечеть Тимура (Тамерлана) построенная, если верить преданиям, в честь его любимой жены — Сарай-Мульк Ханым, которая была из рода Чингисхана. Этот выгодный союз позволил Тимуру управлять на землях чингизидов. Из уважения к статусу потомка Чингисхана, Тамерлан назначил Сарай Мульк Ханым главной женой, и позволил ей одной встречать его из походов. Впоследствии она заслужила уважение своим умом и добродетелью. Женщина была бездетна, но воспитала многих детей и внуков Тамерлана.

Комплекс мавзолеев Шахи Зинда

Ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, датированный 14-15 веком, который состоит из 11 красивейших мавзолеев, практически окруженных городским кладбищем. В Шахи-Зинда обнаружены культурные пласты древнего города Афрасиаба.

В Узбекистане на каждом шагу вам покажут какой-либо объект, отвечающий за исполнение желаний: колодец со святой водой, старое дерево и т.д. В Шахи-Зинда есть лестница, которая по местным преданиям может исполнять желания. Для этого поднимаясь по лестнице нужно пересчитать все ступени, спускаясь — вновь пересчитать. Если цифры совпали, магия вашего желания — сбудется.

Мавзолей Ходжа Дониёр

Стоит отметить, что Средняя Азия и в частности Узбекистан весьма интересны с точки зрения изучения развития и зарождения мировых религий. Страна преобладающего ислама, одновременно является также родиной зороастризма, иудаизма и христианства.

Например, в Самарканде расположена гробница библейского пророка Даниила (в исламе — Даниёра), почитаемого иудеями, христианами и мусульманами. Считается, что его останки были привезены в Самарканд Амиром Тимуром. По легенде, лошадь, перевозившая останки пророка, остановилась на том месте, где ныне находится гробница. Также по преданиям, от удара копыта лошади забил родник, который стал священным. Затем, по легенде, после постройки мавзолея, могила пророка стала расти, достигнув в длину более около 20 метров. В 1996 году, Патриарх Московский и всея Руси Алексей II во время своего визита в Узбекистан посетил мавзолей Ходжа Дониёр. Возле склепа находилось засохшее фисташковое дерево, которое патриарх решил освятить. И весной, дерево вновь ожило.

Когда-то, обсерватория имела вид трёхэтажной цилиндрической постройки высотой почти с пятиэтажный дом и диаметром 46,40 м, а также вмещала ориентированный с севера на юг гигантский секстант радиусом 40,21 м, на котором производились измерения высоты небесных светил над горизонтом при прохождении их через небесный меридиан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Об истории города Самарканда и его архитектурного наследия можно говорить и ознакомиться годами. Здесь мы прошли по некоторым объектам древнего и вечно молодого города Средней Азии

References:

1. Биби-Ханым // Березна — Ботокуды. — М. : Советская энциклопедия, 1950. — С. 134-135. — (Большая советская энциклопедия : [в 51 т.] / гл. ред. С. И. Вавилов ; 1949—1958, т. 5).
2. Каримова К., Алимов Т. Самарканд. Город и легенды. — 1-е изд. — Ташкент: ООО "DAVR NASHRIYOTI", 2010. — 38 с.
3. Пугаченкова Г. А. Средняя Азия. Справочник-путеводитель. — Лейпциг, М.: Эдицион Искусство, 1983. — 426 с.
4. Пугаченкова Г. А. Зодчество Центральной Азии. XV век. — Ташкент: Изд. им. Гафура Гуляма, 1976. — 115 с. — 3000 экз.
5. Засыпкин В. Н. Архитектура Средней Азии. — М.: Изд-во Академии архитектуры, 1948. — 158 с. — 10 000 экз.